

Renforcement des capacités des éleveurs : Amélioration de la formation à la santé animale pour faire face aux défis du changement climatique

www.af4eu.eu

Soins de santé des moutons

Le changement climatique a un impact significatif sur la santé animale en influençant la distribution et la prévalence des maladies parasitaires, infectieuses et métaboliques. Les variations de température, d'humidité et de précipitations créent des conditions favorables à la propagation des agents pathogènes (bactéries, virus, champignons, parasites) ainsi que de leurs vecteurs arthropodes (tiques et insectes), augmentant ainsi l'incidence de certaines maladies.

Renforcer les capacités des bergers par une formation pratique adaptée aux conditions spécifiques des climats plus chauds et plus humides permet aux éleveurs de mieux répondre à ces défis. Grâce à des ateliers participatifs, au partage de connaissances et à l'utilisation d'outils numériques accessibles, les bergers peuvent acquérir des stratégies pratiques pour prévenir certaines maladies. Les aspects les plus pertinents à aborder incluent le contrôle des vecteurs, le suivi des infections parasitaires, l'hygiène des sabots pour prévenir les maladies respiratoires et les pratiques de pâturage résilientes au climat.

Des solutions locales et économiques telles que la sélection d'aires de pâturage préventives, l'amélioration du drainage dans les zones de rétention et la mise en place de contrôles programmés des infections parasitaires et de plans de vaccination devraient être promues. Les programmes pilotes mis en œuvre dans des régions semi-arides, comme celles du bassin méditerranéen, montrent une réduction de 40 % de la mortalité liée aux maladies, ainsi qu'une utilisation des terres plus durable et une meilleure sensibilisation des bergers aux mesures préventives.

Les bergers impliqués démontrent également une plus grande confiance dans les pratiques à adopter pour atténuer les effets du changement climatique sur la santé animale. En renforçant le savoir local et en promouvant la capacité d'adaptation, ces initiatives contribuent à définir des plans stratégiques pour protéger les exploitations contre les risques sanitaires, promouvoir l'usage rationnel et durable des antiparasitaires, améliorer la productivité et la sécurité alimentaire, et renforcer le bien-être animal, conformément au concept One Health basé sur des systèmes agroforestiers pâturés.

José Castro (1) Filipa Rodrigues (2) Eduardo Pousa (1) Marina Castro (2)

1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal
2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.

